

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Икрамова Мунира Маруфжановна

Преподаватель кафедры методики преподавания русского языка Узбекского
государственного университета мировых языков

ORCID: 0009-0009-3386-1046

Аннотация: В статье рассматриваются популярные цифровые технологии обучения русскому языку. Современные цифровые технологии играют важную роль в обучении русскому языку как иностранному (РКИ) по нескольким ключевым причинам. Они не только расширяют возможности преподавателей и учащихся, но и вносят значительные инновации в методики обучения, делая процесс более интерактивным, доступным и эффективным.

Ключевые слова: инновации, инновационный подход, русский язык как иностранный, цифровые технологии.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Ikramova Munira Marufjanovna

Lecturer of the Department of Methods of Teaching Russian at the Uzbekistan State
World Languages University

ORCID: 0009-0009-3386-1046

muniraikramova@gmail.com

Abstract. The article discusses popular digital technologies for teaching the Russian language. Modern digital technologies play an important role in teaching Russian as a foreign language (RFL) for several key reasons. They not only empower teachers and students, but also bring significant innovations in teaching methods, making the process more interactive, accessible and effective.

Key words: innovations, innovative approach, Russian as a foreign language, digital technologies.

Введение. В современном мире, где границы становятся всё более прозрачными, а интерес к межкультурной коммуникации возрастает, русский язык как иностранный привлекает внимание учащихся по всему миру. Использование цифровых технологий при обучении русскому языку может

существенно улучшить как качество обучения, так и уровень взаимодействия между преподавателями и учащимися.

«Инновационные технологии – это новые способы и методы взаимодействия педагогов и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности» [1, с. 343]. Инновации в образовании играют важную роль и «основными принципами инновационного обучения выступают: креативность (ориентация на творчество); усвоение знаний в системе; нетрадиционные формы уроков; использование наглядности». [2, с. 960]. И помочь следовать этим принципам могут цифровые технологии. Без технологий невозможно представить нашу жизнь, с их развитием изменяются и форматы обучения.

При таком быстром развитии технологий возникают важные вопросы, касающиеся формата реализации обучения русскому языку. Следует обратить внимание на структуру занятия, представленный учебный материал, использование новых технологий, создание учебных программ, также важным является мотивирование учащихся и контроль домашних заданий и при правильном использовании технологий данные вопросы можно решить намного быстрее, а также улучшить качество образования и повысить эффективность обучающего процесса. Так как цифровые технологии могут оказывать воздействие и на слух, и на зрение, также могут помочь скомбинировать различные форматы, такие как текст, изображения, звук или видео, погружать в виртуальную реальность это является их главным преимуществом. Таким образом, «неотъемлемое свойство современных технологий – мультимедийность, благодаря которой возможно воздействие сразу на зрительное, слуховое восприятие, вовлечение большинства чувственных компонентов обучаемого способствует интенсификации образовательного процесса» [3, с. 306]

Существует большое количество разнообразных цифровых технологий, которые можно использовать в процессе обучения русскому языку. Рассмотрим образовательную платформу Joyteka, в которой можно создавать увлекательные уроки, задания в форме веб-квестов. Особенно интересны веб-квесты, так как чтобы выполнять задания необходимо находить подсказки, отвечать верно на вопросы. Одним из преимуществ сервиса является создание интерактивных видео. Большой интерес учащихся вызывают уроки в форме игры и для того, чтобы интегрировать с их с ИКТ можно использовать ПК или же мобильные устройства с целью создания совместных презентаций, прохождения тестов, которые в дальнейшем могут помочь определить уровень владения языком. Следует отметить, что использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, а создание совместных презентаций дает

возможность учащимся быть активными, проявить креативность и развить творческие способности.

Одним из интересных приложений для изучения русского языка является Drops. В приложении есть большое количество иностранных языков, удобный интерфейс и можно настроить подходящее время для изучения слов. В приложении слова разделены по тематическим группам, такие как мода, учеба, дизайн, а также слова дополняются миниатюрными изображениями и после выбора правильного ответа лексика автоматически проговаривается. Развитие и создание таких приложений играет большую роль в сфере образования и предоставляет возможность свободного изучения языков.

Также рассмотрим интересную платформу для создания различных игр при обучении – это Learningapps.com. Данная платформа удобна и практична при создании заданий и интерактивных игр для студентов, предлагает разнообразий игр и заданий. Learningapps.com позволяет создавать задания, которые могут включать текст, изображения, аудио и видео. Это делает обучение более эффективным. Платформа предоставляет преподавателям возможность легко и быстро создавать задания, такие как кроссворды, викторины, карточки и игры с выбором вариантов. Поскольку это облачная платформа, а значит позволяет создавать, хранить и делиться заданиями онлайн. Такая система упрощает доступ к материалам и делает их доступными для студентов в любое время, что также является важным элементом цифровых технологий, также можно предоставлять как публичный доступ, так и только для определенной группы.

Заключение. Таким образом, современные цифровые технологии предлагают значительные преимущества для обучения русскому языку как иностранному. Они не только делают обучение более доступным и гибким, но и вносят инновации в методики преподавания, делая процесс более интерактивным, персонализированным и эффективным. Рассмотренные платформы для создания образовательных игр являются важным инструментом в сфере цифровых технологий, которые активно используется для улучшения образовательного процесса и вовлечения студентов в учебный процесс через интерактивные и увлекательные задания.

Список литературы:

1. Выходцева Т. В. Использование инновационных и когнитивных технологий в обучении грамматике на уроках иностранного языка / Т. В. Выходцева. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой учёный. - 2017. – № 49 (183). – С. 343-345.

2. Зинина Т. Ф. Инновационные подходы к преподаванию русского языка / Т. Ф. Зинина. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. – 2016. – № 8 (112). – С. 957-960.

3. Загуменникова Н. В. Использование мультимедийных технологий в преподавании русского языка как иностранного // Язык как основа современного межкультурного взаимодействия: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 5 декабря 2019 г.) / отв. ред. Д. Н. Жаткин, И. В. Куликова. Пенза: Изд-во ПензГТУ, 2020. С. 306 – 311.